

CONTRIBUIÇÕES DOS GRUPOS DE EXTENSÃO NA FORMAÇÃO ACADÊMICA DO ENFERMEIRO

Thais Izabeli Guerra Mendes¹
Lara Brasil Pontes²
Jade de Oliveira Nascimento³
Francisca Andrea Marques de Albuquerque⁴

RESUMO: O grupo de extensão tem por objetivo, oferecer oportunidades de vivência e ensino fora de sala de aula. Portanto, aprimora o conhecimento técnico-científico gerando experiências acadêmicas efetivas que corroboram com a formação de enfermeiros mais capacitados para desenvolver a práxis profissional. O objetivo desse estudo descritivo, do tipo relato de experiência, é descrever a importância dos grupos de extensão, para o aperfeiçoamento do currículo e da formação profissional do acadêmico de enfermagem. Foi desenvolvido, por meio de registros em participação de um grupo de extensão em saúde coletiva, onde as práticas foram realizadas através de ações dentro da própria instituição de ensino e fora em eventos abertos à comunidade geral. Na ocasião, houve o contato direto com outras pessoas para além da academia, oportunizando e facilitando o aprendizado daquilo que é ministrado no dia a dia das aulas teóricas.

Palavras-chave: Enfermagem; Saúde Coletiva; Capacitação.

¹Discente do curso de enfermagem, 1 semestre. E-mail: enfthaisguerraa@gmail.com. Membro Discente do Grupo de Extensão em Saúde Coletiva.

²Discente do Curso de Enfermagem, 4ª Semestre; Bolsista do Programa de Iniciação Científica. Membro Discente do Grupo de Extensão em Saúde Coletiva. E-mail: larabrasilpontes@gmail.com

³ Enfermeira. Docente do curso de Enfermagem. Especialista em Atenção Primária à Saúde. E-mail: jadefec@gmail.com

⁴Docente do curso de enfermagem, Mestre em ensino na Saúde, especialista em Saúde da Família, Especialista em Estomatoterapia, Especialista em enfermagem do trabalho. Coordenadora do Grupo de Extensão em Saúde Coletiva.

1 INTRODUÇÃO

O grupo de extensão tem como propósito levar o ensino além da sala de aula desempenhando um papel fundamental na formação acadêmica de uma instituição de ensino superior, contribuindo nos estudos e na interação da universidade com a sociedade. A Política Nacional de Extensão (PNE) é pactuada pelas Instituições Públicas de Ensino Superior (IPES), tendo como documento referencial o Plano Nacional de Extensão (1999, 2001 e 2012), a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e Prática de Extensão da Resolução 7 de 2018 do MEC. Nesse sentido a formação universitária proporciona a construção do acadêmico para que saiba difundir e contribuir para a difusão do conhecimento descobrindo seu potencial e enfrentamento dos desafios, e com a extensão universitária isso é possível de forma real (Sá; Monici; Conceição, 2022).

O tripé ensino-pesquisa-extensão além de ser a base para a produção científica dos acadêmicos tem como objetivo incluir a comunidade em suas atividades promovendo, por exemplo, ações voltadas à saúde de um público alvo específico e o meio em que ele está inserido. As ligas acadêmicas buscam preencher lacunas de conhecimento ou aprimorá-las e são orientadas por professor vinculado a instituição de ensino superior (WU SV *et al.*, 2020).

A extensão acadêmica voltada para a promoção em saúde é um mecanismo que desempenha um grande papel no desenvolvimento crítico e reflexivo do estudante, ao possibilitar a articulação de ações e atividades educativas de acordo com a necessidade de cada indivíduo, favorecendo o elo entre a tríade acadêmicos e os usuários. Assim, a participação do graduando de enfermagem nas realizações das atividades extensionistas possibilita uma formação articulada com as vivências e experiências, o desenvolvimento de uma escuta sensível e uma visão holística frente o cuidado, bem como, a diversificação dos ambientes, compreendendo os diferentes campos de atuação do enfermeiro (Mendes *et al.*, 2016; Costa *et al.*, 2015).

Quando nos referimos sobre a questão da transformação social e formação cidadã na universidade, a extensão ganha destaque ao promover espaços para processos educacionais interdisciplinares. Os mesmos são norteados pelo diálogo entre saberes científicos e populares, articulados como ensino e a pesquisa (Vargas *et al.*, 2021). Nesse sentido a extensão universitária representa um caminho para a criação e

capitalização dos conhecimentos científicos de forma articulada com a problemas vivenciados pela sociedade (Serva, 2020).

Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência, tendo como base o grupo de extensão em saúde coletiva do curso de Enfermagem de uma faculdade de Fortaleza/CE, onde pude participar e realizar projetos e atividades mesmo cursando o 1º semestre da graduação em enfermagem.

O grupo funciona conforme planejamento realizado em reuniões de alinhamento, que servem como base para tomada de decisões em relação as temáticas a serem abordadas nos projetos e atividades. As reuniões acontecem semanalmente, ou quando necessária, sendo solicitada pela professora orientadora do grupo. Esse estudo tem como objetivo descrever por meio de um relato de experiência, relacionar, integrar e compreender a função e importância do grupo de extensão na formação do enfermeiro.

Como critério de inclusão para a participação no grupo de extensão, os alunos deverão estar devidamente matriculados na instituição, ser aluno do curso de Enfermagem e está conformidade as normas do processo seletivo. Atualmente, o grupo de extensão em Saúde Coletiva (GRUESC), conta com 14 discentes integrantes. As atividades desenvolvidas baseavam-se em vivências da prática abordando temáticas como a prevenção, a promoção, e a recuperação da saúde dos indivíduos e das comunidades.

O objetivo desse estudo descritivo, do tipo relato de experiência, é descrever a importância dos grupos de extensão, para o aperfeiçoamento do currículo e da formação profissional do acadêmico de enfermagem.

2 ANÁLISE E COMENTÁRIO DO CONTEÚDO

Foi observado, que a participação em um grupo de extensão universitária como o GRUESC, proporciona aos alunos de enfermagem a oportunidade de aprendizagem significativa, uma vez que estes colocam em prática os conteúdos teóricos ministrados em sala de aula. Além disto, ainda desenvolvem pesquisa, praticam e interagem com outros indivíduos para além do Universo acadêmico.

É importante refletir como o grupo de extensão na área de enfermagem, pode contribuir para a evolução do estudante gerando assim, uma contribuição para além da formação acadêmica, contribuindo imensamente para formação de futuros enfermeiros

capacitados e humanizados.

Como um processo de aprendizagem, o grupo de extensão é o melhor guia para prática e interação social na formação acadêmica de enfermagem, visto que proporciona aos estudantes a oportunidade de colocar em prática os conteúdos teóricos ministrados em sala de aula. Deste modo, o grupo de extensão consiste em dar oportunidade e fortalecer o acadêmico em bases de pesquisas e informações para gerar um trabalho em equipe tornando um ambiente mais leve e de fácil aprendizagem no Ensino Superior (IES).

Vale ressaltar, que a extensão contribui muito para o desenvolvimento de habilidades e competências previstas nas diretrizes curriculares do curso de graduação em Enfermagem, entre eles a liderança, o trabalho em equipe, a comunicação e a resolução de problemas, que são de extrema importância no mercado de trabalho, além de que gerar confiança para o futuro profissional. Levando em conta que a interação da universidade com a comunidade, traz muitas soluções de problemas sociais e promove o desenvolvimento técnico-científico e ético-social do discente da graduação em enfermagem.

Diante disso, é notório a importância dos grupos de extensão para os acadêmicos de enfermagem, principalmente no que diz respeito a construção curricular para quem almeja uma residência, mestrado e pós-graduação. Os interesses mútuos nas atividades geram oportunidades únicas para enriquecer os conhecimentos, somados com o desejo do acadêmico em vivenciar as áreas da enfermagem em campo prático.

As contribuições exercidas nas atividades de extensão em saúde coletiva para acadêmicos de enfermagem, foram observados os seguintes pontos: interação social e comunicação, onde o membro do grupo teve que ter contato direto com os participantes e comunidade, o trabalho em equipe e liderança onde todos os membros se juntaram em organização do evento, sendo que, cada um ficou responsável por uma atividade específica lidando com a organização e a resolução de possíveis problemas.

Dentre as atividades realizadas onde tiveram a orientação da professora coordenadora do GRUESC, foi dada a oportunidade de gerar ideias novas onde foram implementadas para acrescentar no evento da extensão. Essas atividades têm como propósito gerar mais experiências para o acadêmico de enfermagem, utilizando o desenvolvimento de tarefas em campo de pesquisa e pedagógicas com a supervisão do

docente orientador.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com a realização desse estudo descritivo, do tipo relato de experiência deve-se ressaltar as contribuições dos grupos de extensão na formação do enfermeiro, visto que proporciona a interação dos alunos como comunidade e a realização de ações de prevenção, promoção e recuperação da saúde das pessoas e coletividades. Aproximando o discente da realidade das práticas de atuação do profissional do enfermeiro.

Assim, a participação de um grupo de extensão, acaba sendo um desejo de uma parte dos estudantes do Ensino Superior (IES), pois gera oportunidades únicas de aprendizado profissional, deixando como legado, um currículo mais rico em conhecimentos, o que contribui não somente pela formação acadêmica, mas também na formação humanizada do cidadão.

Dessa forma, ressalto que atuar num grupo de extensão também oportunizou uma experiência enriquecedora em outros pontos, tais como a geração de novas amizades em meio ao grupo, a experiência com outros profissionais, a vivência e o aprendizado com o docente orientador, assim como o aprendizado gerado pela convivência e o trabalho em equipe com os outros colegas acadêmicos de enfermagem integrantes do GRUESC. Portanto, é importante o incentivo das Instituições de Ensino Superior (IES) não só na implementação dos grupos de extensão existentes mais também na criação de novos grupos, em outras áreas de conhecimento, desta maneira acolhendo todos os alunos interessados.

REFERÊNCIAS

COSTA, D. V. S., Bezerra, K. C., Alves, N. P., Façanha, M. C., Evaristo, A. C. & Luna, M. C. S. (2015). Extensão universitária na promoção da saúde infantil: analisando estratégias educativas. *Rev. Ciênc. Ext.* 11 (1), 25-31.
<http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/15257>.

MENDES, R., Fernandez, J. C. A., & Sacardo, D. P. (2016). Promoção da saúde e participação: abordagens e indagações. *Saúde em Debate*, 40(108), 190-203. <https://doi.org/10.1590/0103-1104-20161080016>

OLIVEIRA, C.V.N.C de; TOSTA, M. De C. R; FREITAS, R. R de. Curricularização da extensão universitária: uma análise bibliométrica. *Brazilian Journal of Production Engineering*, 6(2), 114–127. 2020. Recuperado de <https://periodicos.ufes.br/bjpe/article/view/30835>

PINHEIRO, J. V.; SILVA NARCISO, C. A importância da inserção de atividades de extensão universitária para o desenvolvimento profissional. **Revista Extensão & Sociedade**, [S. l.], v. 14, n. 2, 2022. DOI: 10.21680/2178-6054.2022v14n2ID28993. Disponível em: <https://periodicos.ufrn.br/extensaoesociedade/article/view/28993>. Acesso em: 19 set. 2024.

SÁ, M. A. M de; MONICI, S. C. B; CONCEIÇÃO, M. M. A importância do projeto de extensão e o impacto que ele tem no processo formativo dos estudantes universitários. *Revista Científica Acerte*, ISSN 2763-8928, v. 2, n. 3, p. e2365, 2022

SERVA, M. F. A extensão universitária e sua curricularização. 1. Ed. Rio de Janeiro: Lumen juris, 2020

VARGAS, R. S.; KONAGESKI, J. T. B.; ARAUJO, M. C. P. Práticas e perspectivas da extensão universitária: um estudo com professores da educação. *Revista Valore*, v. 6, 2021. Disponível em: <https://revistavalore.emnuvens.com.br/valore/article/view/902/676>. Acesso em: 20.05.2022.

WU SV et al. A importância da liga acadêmica na promoção do envelhecimento saudável. *Rev Brasileira em Promoção da Saúde*, 2020; 33: 1051.